

INDIVIDUAL YONDASHUV ASOSIDA BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QITUVCHILARINI INTELLEKTUAL RIVOJLANTIRISH – PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

Saliyeva Saidaxon Axmadkul qizi
Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti
“O‘zbek tilipedagogika va jismoniy madaniyat” kafedrasida assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19425202>

Annotatsiya. Mazkur maqolada bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarini intellektual rivojlantirish jarayonida individual yondashuvning ahamiyati va pedagogik muammolari tahlil qilinadi. Talabalarni intellektual rivojlantirishning samarali usullari, pedagogik muammolar, innovatsion texnologiyalar va metodik yechimlar ko‘rib chiqiladi. Individual yondashuv bo‘lajak o‘qituvchilarning ijodiy va kognitiv salohiyatini oshirishga, shuningdek, pedagogik jarayon sifatini yaxshilashga xizmat qilishi ta’kidlanadi.

Kalit so‘zlar: individual yondashuv, intellektual rivojlantirish, boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari, pedagogik muammo, interaktiv metodlar, kreativ pedagogika

Annotation. This article analyzes the importance of individual approach and pedagogical problems in the process of intellectual development of future primary school teachers. Effective methods of intellectual development of students, pedagogical problems, innovative technologies and methodical solutions are considered. It is emphasized that the individual approach serves to increase the creative and cognitive potential of future teachers, as well as to improve the quality of the pedagogical process.

Key words: individual approach, intellectual development, primary school teachers, pedagogical problem, interactive methods, creative pedagogy

Аннотация. В данной статье анализируется значение и педагогические проблемы индивидуального подхода в процессе интеллектуального развития будущих учителей начальной школы. Рассматриваются эффективные методы интеллектуального развития учащихся, педагогические проблемы, инновационные технологии и методические решения. Подчеркивается, что индивидуальный подход способствует повышению творческого и познавательного потенциала будущих учителей, а также улучшению качества педагогического процесса.

Ключевые слова: индивидуальный подход, интеллектуальное развитие, учителя начальной школы, педагогическая проблема, интерактивные методы, креативная педагогика.

Boshlang‘ich ta’limda o‘qituvchi shaxsining intellektual va pedagogik salohiyati bolalarning umumiy rivojlanishida muhim rol o‘ynaydi. Zamonaviy ta’lim jarayonida har bir talabaga individual yondashuvni qo‘llash ularning bilim, ko‘nikma va kreativ salohiyatini oshirishning eng samarali yo‘li hisoblanadi. Shu sababli bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarini intellektual rivojlantirish pedagogik muammo sifatida dolzarb hisoblanadi. Individual yondashuv — bu har bir talabaning psixologik, intellektual va ijtimoiy xususiyatlarini hisobga olgan holda ta’lim jarayonini tashkil etishdir. Bundan tashqari, har bir talabaning o‘rganish qobiliyatiga moslashtirilgan metod va texnologiyalar samaradorlikni oshiradi: Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarini tayyorlashda individual yondashuv ularning ijodiy fikrlash va pedagogik innovatsiyalarini shakllantiradi. Interaktiv metodlar: muammoli vaziyatlar, loyiha ishlari, tahliliy mashqlar orqali kognitiv faoliyatni rag‘batlantirish; Differensial yondashuv: talabaning shaxsiy xususiyatlariga moslashtirilgan

topshiriqlar va dars rejaları. Refleksiv mashg’ulotlar: o‘z-o‘zini baholash va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish. Talabalar o‘rtasidagi intellektual va motivatsion farqlarni inobatga olish qiyinchiliklari. O‘qituvchi resurslarining yetishmasligi (vaqt, metodik materiallar, texnologiyalar). Baholash tizimida shaxsiy rivojlanish ko‘rsatkichlarini aniq o‘lchashdagi murakkabliklar. Onlayn platformalar va pedagogik dasturlar orqali individual yondashuvni samarali amalga oshirish. Mentorlik va guruhli hamkorlik metodlari yordamida bilim va ko‘nikmalarni rivojlantirish. Talabaning shaxsiy rivojlanish rejasini ishlab chiqish va uni doimiy monitoring qilish. Individual yondashuv bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining intellektual salohiyatini maksimal darajada rivojlantiradi. Xulosa o‘rnida, individual yondashuv bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarini intellektual rivojlantirish jarayonida muhim pedagogik vosita hisoblanadi. Ushbu yondashuv har bir talabaning kognitiv, psixologik va ijtimoiy xususiyatlarini inobatga olgan holda bilim va ko‘nikmalarini rivojlantirish imkonini beradi. Xulosa qilib aytganda interaktiv metodlar, differensial yondashuv va refleksiv mashg’ulotlar individual rivojlanishni rag‘batlantirishda samarali hisoblanadi. Shu bilan birga, talabalarining intellektual va motivatsion farqlari, resurslar cheklanganligi va baholash tizimidagi murakkabliklar pedagogik muammolar sifatida mavjud. Innovatsion texnologiyalar, mentorlik, guruhli hamkorlik va shaxsiy rivojlanish rejalarini joriy etish bu muammolarni yengib o‘tish va bo‘lajak o‘qituvchilarning kreativ va intellektual salohiyatini maksimal darajada rivojlantirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Axmadiyev, P. X. Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarini tayyorlash pedagogik asoslari. – Toshkent: Ta’lim, 2018
2. Sergeyeva, J. A. Pedagogik psixologiya: talabalarni rivojlantirish usullari. – Moskva: Prosveshchenie, 2016.
3. Smirnov, B. II. Individualizatsiya ta’lim jarayonida metodik qo‘llanma. Sankt-Peterburg, 2017.
4. Federova, N. P. Interaktiv metodlar va kreativ pedagogika. Moskva: Akademiya, 2019.
5. O‘zbekiston Respublikasi Ta’lim vazirligi. Boshlang‘ich ta’lim standartlari va innovatsion metodikalar. – Toshkent, 2020.